

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A GESTÃO DA SEGURANÇA ESCOLAR: BULLYING UM PROBLEMA A SER ENFRENTADO

Maria Angélica Ferreira de Moura – Instituição Pedagógica – UEG
Orientadora: Dra. Elianda Figueiredo A. Tiballi
E-mail para contato: angelicagyn2014@gmail.com

Eixo Temático: Gestão Escolar

DOI: 10.5281/zenodo.10433728

RESUMO

A pesquisa exibiu como norte a gestão da segurança escolar: bullying um problema a ser enfrentado. Numa pesquisa campo e tem como objetivo analisar a compreensão de estudantes, gestores e toda a comunidade escolar a respeito das causas e origens do bullying na unidade escolar. O aporte teórico embasado em Oliveira-Menegotto, Pasini e Levandowski (2013), Albuquerque (2015), Ferreira e Neves (2017), Marcolino (2018). Foi realizado uma pesquisa de tendência exploratória, de natureza quanti-qualitativa e pesquisa campo, onde foi utilizado um questionário estruturado de perguntas e respostas, com professores, estudantes e gestão escolar. A escola, ambiente de socialização, de promoção do aprendizado, mas também de promoção da violência gratuita, que agride, humilha e desampara que torna a pessoa vulnerável social e moralmente. Importante destacar que essa violência identificada no espaço escolar não está limitada aos estabelecimentos escolares constituindo o bullying um fato social. Este estudo justifica-se em razão da importância de o professor conhecer os efeitos que o bullying pode ocasionar às vítimas e ajudar na prevenção e combate na escola, por meio de falas e diálogo que podem prevenir este fenômeno. Após as apreciações e discussões dos resultados conclui-se que existe a prática de bullying no âmbito escolar em uma grande proporção em virtude do problema ser cada vez

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mais explícito e pessoal, estudantes que foram vítimas mais de cinco vezes, e que as meninas são mais envolvidas nesta violência. A sala de aula o ambiente mais citado como prevalência, sendo um ambiente onde o professor permanece mais tempo, e cabe-lhe o acolhimento e a sensibilidade e mesmo assim, não consegue evitar o problema e suas repercussões para os adolescentes. Palavras-chave: Bullying. Segurança. Unidade Escolar.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, I.M.N. et al. Bullying na concepção de estudantes do ensino fundamental de uma escola pública. Rev Enferm UFSM, jul.-set.; v. 5, n.3, p.:444-453, 2015.

FERREIRA, E. B.; NEVES, F. F. O problema do bullying no Brasil. Nucleus, v.14, n.1, abr., 2017.

MARCOLINO, E.M. et al. Bullying: prevalência e fatores associados à vitimização e à agressão no cotidiano escolar. Texto Contexto Enferm, v. 27, n.1, 2018.

OLIVEIRA-MENEGOTTO, L.M. de; PASINI, A.I.; LEVANDOWSKI, G. O bullying escolar no Brasil: uma revisão de artigos científicos. Revista Psicologia: teoria e prática, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 203-215, maio/ago. 2013